

10. Ruzikulovna, S. D. (2023). Analysis of the Level of Valuable Approach to Primary Class Students. Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education, 2(4), 227-230.

11. Ruzikulovna, S. D. (2021). PRIMARY EDUCATION TEACHER AND STUDENT TEACHING ACTIVITIES AND SYSTEM OF PERSONAL VALUES. European Scholar Journal, 2 (7), 32-33.

12. Shabbazova, D. (2023). BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARI SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA SHAXSIY QADRYATLI YONDASHUV. MONOGRAFIYA. Termiz-2023. Interpretation and Researches, 1(1).

13. Butayorova M. K. THE IMPORTANCE OF POSITIVE RELATIONSHIPS IN THE FORMATION OF THE PERSONALITY OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS //Science and Innovation. – 2023. – T. 2. – №. 11. – C. 121-125

14. Toshtemirovna R. G., Butayorova M. METHODOLOGICAL BASES FOR THE USE OF MODERN TEACHING TECHNOLOGIES IN THE LESSONS OF THE NATIVE LANGUAGE IN PRIMARY GRADES //International Journal of Pedagogics. – 2022. – T. 2. – №. 11. – C. 88-91.

15. Butayorova M. X. O'quvchilar ijodiy faoliyatini rivojlantirish-O'quvchilar shaxsini shakllantirishning muhim omili sifatida //TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2023. – T. 3. – №. 11. – C. 113-118.

16. Y.Abduhalimova. Bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy kompetentlikka tayyorlash hozirgi davrning dolzarb muammosi. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY jurnali, 2022. ISSN: 2181-2624 www.sciencebox.uz Special issue | 2022 "Raqamlashtirish davrida mediata'lim va mediakompetensiya"

17. Mo'minov, I., & Eshmatov, I. (2023). BOSHLANG'INCH SINFLARDA INTERFAOL METODLAR. *Академические исследования в современной науке*, 2(15), 70-75.

18. Mahmudova K., Kholikova P. NEW APPROACHES TO TEACHING ENGLISH: GIVE THE PUPILS WHAT THEY WANT! //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2023. – T. 15. – C. 354-359.

ДИАГРАММАИ ЭЙЛЕР-ВЕНН БАРОИ СИНФҲОИ ИБТИДОИ

Амануллаева Муқима TerDPI talaba

Роҳбари илмӣ Худойкулова Саида

Анотатсия: Ин мақола шарҳи мухтасар ва соҳти мукаммали диаграммаи Венн. Модели визуали ҷиҳатҳои асоситарини он, марҳилаҳо ва ҷиҳатҳои пайдоиши онро аз ҷиҳати назари олимони меомӯзад.

Калидвожҳо: Соҳти диаграммаи Венн, намудҳои он, таърихи пайдоиши он, суҳанони олимони дар бораи пайдоиш ва шаклҳои он

Диаграммаи Венн як модели визуалии дутарафаи додаҳост, ки бисёр одамон барои муқоиса ва муқоиса кардани чизҳо истифода мебаранд. Ҷон Венн диаграммаи Веннро соли 1980 ихтироъ кард ва он то имрӯз истифода мешавад. Ғайр аз он, диаграммаи Венн аз ду доирае иборат аст, ки ҳар як доира мавзӯи мушаххасро ифода мекунад. Диаграммаи оддии Венн як доираи равшан аст, аммо баъзан муаллимон барои зуд фаҳмидани мавзӯъ ё дарси онҳо тирчаҳо мегузоранд. Диаграммаҳои Венн метавонанд дар шаклҳои гуногун пешниҳод карда шаванд. Ва дар ин мақола, мо ба шумо беҳтарин қолибҳои диаграммаи Веннро ҳамчун намуна нишон медиҳем. Шумо инчунин беҳтарин воситаи сохтани диаграммаи Веннро меомӯzed.

Шумо аксар вақт диаграммаҳои Веннро дар презентатсияҳо мебинед, махсусан дар мактабҳо ва идораҳо. Диаграммаҳои Венн, ки муносибати байни ду чиз ё мавзӯро нишон медиҳанд, имрӯз хеле муҳиманд. Аммо, баъзе одамон бояд дар бораи диаграммаҳои Венн бештар донанд ва сохтани онҳо душвор аст. Азбаски онҳо муҳиманд, мо ҳама маълумоти заруриро, ки ба шумо дар бораи Диаграммаҳои Венн лозиманд, номбар кардем. Аз ин рӯ, ин дастурро хонед, то дар бораи тавсифҳо, ҳадафҳо, рамзҳо ва чӣ гуна ба осонӣ диаграммаи Венн бо эҷодкунандаи аҷибтарин диаграммаи Венн бештар маълумот гиред.

Диаграммаи Эйлер (диаграммаи Венн) - асбоби диаграммавӣ барои тасвири маҷмӯиҳо ва муносибатҳои онҳост. Одатан диаграммаи Эйлер бо доираҳо ифода карда мешавад. Эйлер ихтироъ кардааст. Он дар математика, мантиқ, менечмент ва дигар соҳаҳои амалӣ истифода мешавад. Аввалин истифодабарии "диаграммаи Эйлер" одатан ба математики швейтсарӣ Леонхард Эйлер (1707-1783) мансуб аст. Дар Иёлоти Муттаҳида диаграммаҳои Венн ва Эйлер ҳамчун як қисми таълими назарияи маҷмӯи маҷмӯи Ҳаракати нави математикаи солҳои 1960 ҷорӣ карда шуданд [1]. Аз он вақт инҷониб, онҳо аз ҷониби дигар барномаҳои таълимӣ, аз қабилҳои хониш, инчунин аз ҷониби ташкилотҳо ва корхонаҳо қабул карда шуданд.

Диаграммаи Эйлер аз шаклҳои оддии пӯшида дар ҳамвории дученака иборат аст, ки ҳар як маҷмӯи ё категорияро ифода мекунад. Мутобиқати ин шаклҳо муносибати байни маҷмӯҳоро нишон медиҳад. Ҳар як қач ҳавопайморо ба ду минтақа ё "минтақаҳо" тақсим мекунад. Диаграммаи Венн графикест, ки ду ё се доираро барои ифода кардани муносибати байни ду мавзӯъ ё ғоя истифода мебарад. Ин восита асосан барои ифодаи визуалии монандӣ ва фарқияти байни ду мавзӯи асосӣ истифода мешавад, то омӯхтани ҳарду мавзӯъ осонтар шавад. Инчунин, диаграммаи Венн аз ду ё се доира иборат аст. Доираҳои конгруентӣ моликияти умумиро тақсим

мекунанд, дар ҳоле ки доираҳои якхела моликият ё моликияти якхеларо тақсим намекунанд.

Имрӯз низ диаграммаи Венн ҳамчун мисол дар тиҷорат ва бисёр соҳаҳои таълимӣ истифода мешавад. Одатан, шумо ду ё се диаграммаи пиродро мебинед. Аммо оё шумо медонистед, ки шумо диаграммаи Веннро низ сохта метавонед?

Диаграммаи 4 доира Венн як намоиши визуалӣ мебошад, ки шумо метавонед барои нишон додан ё тавсиф кардани чор мавзӯ ё гурӯҳи гуногун истифода баред. Он мафҳумҳои алоқамандро нишон медиҳад. Чаҳор доирае, ки шумо дар он мебинед, чаҳор мавзӯ ё гурӯҳи гуногунро намояндагӣ мекунанд ва минтақаҳои ба ҳам мувофиқи доираҳо нуқтаҳои пайваستшавӣ мебошанд. Диаграммаи Венн дар шакли график буда, барои чамъбаст намудани натиҷаҳои ба даст овардашуда ва аз онҳо хулосаи том баровардан, барои таҳлил ва омузиши ду ва ё зиёда мавзӯ (зохир, факт, концепсия) истифода мешавад. Диаграмма бо буридани ду ё зиёда доираҳо ташкил карда мешавад.

Адабиётҳои истифодашуда:

1. С.А.Азизов НАШРИ I ~ ДУШАНБЕ Нашриёти “ЭР-граф” 2006
2. Ruzikulovna, Shabbazova D. "The Importance of Personal Value Approach Methodology in Primary School Literacy Classes." *JournalNX*, vol. 7, no. 11, 2021, pp.
3. ХУДАЙКУЛОВА С. З. ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИНИИ УРОВНЯ БОЛЬШОГО ПОЛИНОМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ АЛГЕБРЫ // *World of Scientific news in Science*. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 139-145.
4. Musurmonkulov, A. (2023). CORRELATION OF LEXICAL-SEMANTIC RELATIONS WITH GRADUONYMY. *Science and innovation*, 2(C10), 168-170.
5. Norbo'tayev, X. B., & O'roqova, S. S. (2023). BOSHLANG 'ICH SINF O 'QUVCHILARINI TABIIY FANLAR MISOLIDA INTELLEKTUAL RIVOJLANTIRISH METODIKASI. *Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar*, 1(5), 733-736.
6. Raupova, S. A. (2023). USING TIMSS ELEMENTS IN TEACHING NATURAL SCIENCES IN PRIMARY CLASSES. *World of Scientific news in Science*, 1(2), 69-74.
7. Turobov, M. (2024). O'QUVCHILARINING MATEMATIK QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA IDROK ETISHNI RIVOJLANTIRISH KOMPONENTI. *Interpretation and Researches*, 1(1).
8. Tursunova I., Xabibulloyev A. BOSHLANG 'ICH SINFLARDA MANTIQUIY FIKRLASH QOBILIYATINI SHAKLLANTIRISHDA MATEMATIKA FANINING AHAMIYATI // *Interpretation and researches*. – 2023. – Т. 2. – №. 1.

9. Холмунинова А.З ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПОДГОТОВКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. ZAMONAVIY BOSHLANG'ICH TA'LIM: INNOVATSIYALAR, MUAMMOLAR VA IVOJLANISH ISTIQBOLLARI mavzusida Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari to'plami II qism 958-961-betlar.

10. Ruzikulovna, S. D. (2023). Analysis of the Level of Valuable Approach to Primary Class Students. Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education, 2(4), 227-230.

11. Ruzikulovna, S. D. (2021). PRIMARY EDUCATION TEACHER AND STUDENT TEACHING ACTIVITIES AND SYSTEM OF PERSONAL VALUES. European Scholar Journal, 2 (7), 32-33.

12. Shabbazova, D. (2023). BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILAR SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA SHAXSIY QADRYATLI YONDASHUV. MONOGRAFIYA. Termiz-2023. Interpretation and Researches, 1(1).

13. Butayorova M. K. THE IMPORTANCE OF POSITIVE RELATIONSHIPS IN THE FORMATION OF THE PERSONALITY OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS //Science and Innovation. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 121-125.

14. Toshtemirovna R. G., Butayorova M. METHODOLOGICAL BASES FOR THE USE OF MODERN TEACHING TECHNOLOGIES IN THE LESSONS OF THE NATIVE LANGUAGE IN PRIMARY GRADES //International Journal of Pedagogics. – 2022. – Т. 2. – №. 11. – С. 88-91.

15. Butayorova M. X. O'quvchilar ijodiy faoliyatini rivojlantirish-O'quvchilar shaxsini shakllantirishning muhim omili sifatida //TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 113-118.

16. Y.Abduhalimova. Bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy kompetentlikka tayyorlash hozirgi davrning dolzarb muammosi. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY jurnali, 2022. ISSN: 2181-2624 www.sciencebox.uz Special issue | 2022 "Raqamlashtirish davrida mediata'lim va mediakompetensiya".

17. Mo'minov, I., & Eshmatov, I. (2023). BOSHLANG'INCH SINFLARDA INTERFAOL METODLAR. *Академические исследования в современной науке*, 2(15), 70-75.

18. Mahmudova K., Kholikova P. NEW APPROACHES TO TEACHING ENGLISH: GIVE THE PUPILS WHAT THEY WANT! //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2023. – Т. 15. – С. 354-359.